

KIMYODAN MASALA YECHISH MASHG'ULOTLARIGA KYES TEXNOLOGIYALARINI QO'LLANILISHI

Normurodova Lobar Baxtiyor qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15844552>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada kimyo fanidan masala yechish mashg'ulotlarida keys-stadi texnologiyalarining samarali qo'llanilishi tahlil qilinadi. Keys-stadi metodikasi o'quvchilarda kimyoviy tafakkur va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada keys-stadi yondashuvi yordamida muammoli vaziyatlar va real hayotiy misollar asosida masalalarni yechish jarayoni, shuningdek, axborot-kommunikatsion texnologiyalarni integratsiyalash orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini oshirish imkoniyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Kimyodan masala yechish, keys-stadi texnologiyasi, muammoli o'qitish, amaliy kimyo, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, kimyoviy tafakkur, mustaqil fikrlash, pedagogik yondashuv

Аннотация:

В данной статье анализируется эффективная поддержка технологии кейс-стади в упражнениях по решению задач по химии. Методология кейс-стади рассматривается как важный инструмент в развитии мышления и практического видения студентов. Статья основана на создании реальных ключевых проблем и реальных примеров, процессе решения задач, интеграции информационно-коммуникационных технологий с учетом средств самостоятельного мышления и творчества студентов

Ключевые слова:

Решение задач по химии, кейс-технология, проблемное обучение, прикладная химия, информационно-коммуникационные технологии, химическое мышление, самостоятельное мышление, педагогический подход

Abstract

This article analyzes the effective use of case study technologies in problem-solving exercises in chemistry. The case study methodology is considered an important tool in developing chemical thinking and practical skills in students. The article presents the process of solving problems based on problem situations and real-life examples using the case study approach, as well

as the possibilities of improving students' independent thinking and creativity through the integration of information and communication technologies.

Keywords:

Problem solving in chemistry, case study technology, problem-based learning, applied chemistry, information and communication technologies, chemical thinking, independent thinking, pedagogical approach.

Bugungi kunga kelib kimyodan masala yechish mashg'ulotlarida Kyes texnologiyalarini qo'llash zamonaviy ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Kyes metodikasi o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, murakkab kimyoviy muammolarni tahlil qilish va yechimini topish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Maqolada kyes texnologiyasini kimyodan masala yechish mashg'ulotlardan foydalanish batafsil ko'rib chiqaylik. Kyes lotincha "casus" so'zidan kelib chiqqan – chalkash yoki g'ayrioddiy holat ma'nosini anglatadi.

Kyes texnologiyasi o'quvchilarga real yoki yaqin real hayotiy vaziyatlar asosida berilgan muammoni tahlil qilish va yechim topishga yo'naltirilgan o'quv metodidir. Kimyo fanida bu usul o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va Metodologiya.

Kimyodan masala yechish mashg'ulotlarida kyes texnologiyalarini qo'llash zamonaviy ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishda muhim o'rin egallab kelmoqda .

Keysning maqsadi mashg'ulotlarda talabalaga – ma'lumotlarni tahlil qilish, berilgan muammoni hal qilish uchun uni saralash, asosiy muammolarni aniqlash, muqobil echimlarni ishlab chiqish va ularni baholash, eng maqbul echimni tanlash va harakat dasturlarini tuzish va .o'rgatishdan iborat.

Kimyoda masala yechish mashg'ulotlarda va boshqa yo'nalishlarda kyesga bo'lgan talablar bir necha bosqichlarga bo'linadi.

Matematik Modellashtirish: Kyes texnologiyasi kimyoviy reaksiyalarni va jarayonlarni matematik xususiyatlarini modellashtirish imkonini beradi. Bu yordamida o'qituvchilar va o'quvchilar bir vaqtning o'zida bir necha parametrlarni o'zgartirib, jarayonlarni kuzatishlari mumkin.

Simulyatsiya va Vizualizatsiya: Kyes texnologiyasi simulyatsiya va vizualizatsiya imkoniyatlari bilan ta'minlaydi. Bu o'quvchilarga kimyoviy jarayonlarni 3D formatida ko'rish va tushunishda yordam beradi, shuningdek, murakkab jarayonlarni oddiy grafik shaklida ifodalash orqali ularni yanada tushunarli qiladi.

Interaktiv O'quv Muammo Yechimlari: Kyes yordamida o'quvchilarga interaktiv masalalar va misollar taqdim etiladi. O'quvchilar o'z pechka ishlari va tajribalari asosida masalalarni yechishlari mumkin, natijalarni real vaqt rejimida ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'lumotlardan Foydalanish: Kyes texnologiyasi kimyo bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratishga imkon beradi. Bu ma'lumotlar yordamida talabalarga tajribalarni oson tahlil qilish, ekspertlar bilan maslahatlashish yoki yetakchi tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan yechimlarga kirish imkoniyati taqdim etiladi.

O'qituvchilar uchun Resurslar Yaratish: O'qituvchilar Kyes texnologiyasidan foydalanib, o'z darslarini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatiga ega. Ular mos dasturiy ta'minot orqali o'zlarining dars materiallarini yaratishlari yoki tayyor misollar bilan yanada ko'proq interaktivlik kiritishlari mumkin.

Onlayn hamkorlik: Kyes texnologiyasi orqali o'quvchilar va o'qituvchilar o'zaro hamkorlikda ishlashlari va kimyo bo'yicha muammolarni birgalikda yechishlari mumkin. Onlayn platformalarda guruhij jamg'armalar va diskussiyalar tashkil etish imkoniyatlari mavjud.

Bundan tashqari, vaziyatni tahlil qilishda ushbu maqsadlardan tashqari, qo'shimcha samaralarga erishiladi, bunda talabalar: - muloqot qobiliyatiga ega bo'lish; - o'zaro ta'sir o'tkazish va jamoaviy qarorlar qabul qilish imkonini beradigan interfaol ko'nikmalarni shakllantirish; - ekspert ko'nikmalari va ko'nikmalariga ega bo'lish; - o'rganishni o'rganish, turli muammolarni mustaqil ishlab chiqish; - vaziyatlarni tahlil qilish; - muqobillarni baholash; - eng maqbul echimni tanlash; - amalga oshirish rejasini tuzish; - axborot bilan ishlashni o'rganish ko'nikmalarini egallashi mumkin.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, kimyodan masala yechish mashg'ulotlarida keys texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning muammoni tizimli tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlanib, Internet-resurslarni yaxshi bilishni talab qiladi chunki masala- kyesni tayyorlashni ancha osonlashtiradi. O'qituvchining faoliyati, vaziyatni tahlil qilishda talabalarining hissasini baholash, uni tahlil qilish va muhokama qilish uchun keys va savollar yaratish bo'yicha ijodiy faoliyatini va talabalarining aqliy faolligi, bilimlarining kuchayishi va, albatta, fanga qiziqishning ortishi bilan oqlanadi. Bu o'z navbatida talabaning masala yechishdagi intellektual qobiliyatini shakllanishiga va rivojlanishiga olib kelmoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Барис Л.Б., Кристенсен Р.К., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций: учебник, ситуации и дополнительная литература. – М.: Гардарика, 2000. – 502 стр.
2. Бринкпенкофф Р.О. Метод успешного случая. Быстрый способ узнать, что работает, а что нет. – Ниппо, 2005. – 224 стр.
3. Шаязакова Д.А., Насирова А.М. Kimyo fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish // SamDU Ilmiy axborotnoma. 2020-yil, 6-son (124). 106–109 b.
4. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry // Academic Research in Educational Sciences. 2021. №6. Page 436–443
5. Badalova S.I., Komilov Q.U., Kurbanova A.J. Case technology in chemistry lessons // Academic Research in Educational Sciences. 2020. Vol. 1 No. 1, Page 262–265
6. Atiqayeva S.I., Komilov K.U. Developing intellectual capabilities of students in teaching chemistry // Журнал «Образование и наука в XXI веке». 2021. Выпуск №10, том 3. стр. 684–692.
7. Shayzakova D.A. Kimyo fanini o'qitishda shaxsiy-gumanitar texnologiyalardan foydalanish // Academic Research in Educational Sciences. Vol. 2 №4. 2021. 603–612.
8. Badalova S.I., Komilov Q.U., Kurbanova A.J. Intellectual training of students of technical institute // Academic Research in Educational Sciences. 2020, Vol. 1 No. 1, Page 266–274.
9. Yodgorov B., Komilov Q.U., Kurbanova A.J. Applying ICT for improvement general chemical education // Society and Innovations. 2021. №4. Page 258–263.
10. Рустанов Х.Н., Эшмуродов Д.А. Роль информационных и коммуникационных технологий в обучении общей и неорганической химии // «Экономика и социум». 2021. №5(84). 1047–1057.

